

БРАСС УСУЛИДА СУЗУВЧИЛАРНИНГ ОЁҚ КУЧЕНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН МАШҚЛАР САМАРАДОРЛИ

Ишимов Б.А.

п.ф.б.ф.д. (PhD). ўқитувчи

ЎзДЖТСУ, Чирчиқ, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7817630>

Долзарблиги. Республикамизда охириги йилларда жисмоний тарбия ва спортни оммалаштириш, аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, имкониятлари чекланган шахсларнинг жисмоний реабилитацияси учун зарур шарт-шароитлар яратиш ҳамда мамлакатнинг халқаро спорт майдонларида муносиб иштирок этишини таъминлаш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга, жисмоний тарбия ва спорт соҳасида аҳоли соғлиғини мустаҳкамлашга кўмаклашадиган аниқ дастурларни амалиётга жорий этиш, ёшларни спортга кенг жалб қилиш ва улар орасидан иқтидорли спортчиларни саралаб олиш, спорт турлари бўйича юқори натижаларни таъминлайдиган маҳоратли спортчилар билан миллий терма жамоаларни шакллантириш ва тренерлар учун кўшимча шарт-шароитлар яратиш зарурати бугунги кундаги долзарб масалалар эканлигига шак шубха йўқ.

Ёш сузувчиларнинг куч тайёргарлиги сузишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади. Сузишда куч имкониятларини намоён бўлиши кўпинча ҳаракатга келтирувчи кучни ҳосил бўлиши механизми билан аниқланади. Махсус куч тайёргарлигига йўналтирилган ҳар хил машғулот воситалари сезиларли даражада асосий малаканинг ҳаракатлар тизимига таъсир кўрсатади. Кучнинг намоён бўлиши албатта физиологик ва биокимёвий жараёнлар билан боғлиқ. Яъни, эфферент нерв тизими билан бирга у бошқа физиологик, биокимёвий жараёнлар таъсири остида намоён бўлади. Агар бу икки таркибнинг бир-бирига таъсир этиш контекстига қаралса, бунда биринчи таркиб (портлаш)нинг иккинчиси (куч)га нисбатан устунлиги кўзга ташланади. Чунки кучнинг намоён бўлиши уни ишга тушириш механизми бўлиб ҳисобланади. Шу билан бирга, сузувчини куч шиддатини мускулнинг мутлоқ кучи катталигини орттириш орқали ҳам оширсан бўлади. Суст мушак фаоллиги нафақат соғлиқ учун зарар балки организмнинг баркамол ривожланишини кечикишига ҳам олиб келади. Спорт ютуқларининг ўсишида муҳим омиллардан бири, бу брасс усулида сузувчиларнинг оёқ кучини такомиллаштириш ҳисобланади. Бироқ, кўплаб сузувчилар учун брасс усули энг қийин усуллардан бири

десак муболаға бўлмайди, зеро брасс усулида оёқлар кучли бўлиши ва ҳаракатлар мувофиқлаштирилган ва симметрик бўлиши зарур. Шунинг учун брасс усули билан сузишда кучни такомиллаштиришнинг янги усуллари излаш долзарб масалалардан саналади. Барча юқорида айтиб ўтилганлардан кўринадики, ҳозирги вақтда ушбу муаммони ечишда илмий -услубий ёндашув етарлича эмас. Шунинг учун, сузиш тўғаракларидаги брасс усулида шуғулланувчиларнинг куч тайёргарлигини такомиллаштиришга йўналтирилган машқлар мажмуасини ишлаб чиқиш етарлича долзарб муаммо саналади.

Тадқиқотни ташкил этиш: Тадқиқот 2021 йилнинг сентябрдан 2022 йилнинг декабргача, Тошкент шаҳри Бектемир тумани 1-БЎСМ да ўтказилди. Тадқиқот йиллик спорт машғулотлар давомида олиб борилди. Тажриба бошида назорат ва тажриба гуруҳлари таркиби бўйича бир-хил тайёргарликка эга бўлган спортчилар танлаб олинди.

Тажрибаларда 12-13 ёшли, II ва III спорт разрядига эга 20 та ўсмир сузувчилар иштирок этди. Икки гуруҳ – назорат ва тажриба гуруҳлари ташкил этилган бўлиб, ҳар бири 10 кишидан иборат бўлди. Назорат гуруҳи сузиш спорти стандарт дастур бўйича шуғулланди, тажриба гуруҳи машғулотлари жараёнига биз томонимиздан ишлаб чиқилган махсус машқлар мажмуасидан фойдаланилди.

Сузувчи спортчиларнинг куч тайёргарлигини назорат қилиб бориш учун қуйидаги тестлар танлаб олинди ҳамда тажриба ва назорат гуруҳларида қўлланилди.

1. Жойдан туриб узунликка сакраш(см).
2. Сувда тортиш кучини ўлчаш(фақат оёқлар ҳаракатида) (кг).
3. Сувда тортиш кучини ўлчаш(тўлиқ координацияда) (кг).
4. Брасс усулида 25 м сузиш(фақат оёқлар ҳаракатида) (сония).
5. Брасс усулида 25 м сузиш(тўлиқ координацияда) (сония).
6. Брасс усулида 50 м сузиш(тўлиқ координацияда) (сония).

Бундай куч сифатларини тестлаш, брасс усулида сузувчиларнинг жисмоний тайёргарлик жараёнида муҳим ташкилий ва йўналтирувчи фактор бўлиб, жисмоний сифатларнинг ривожланиши устидан назорат ўрнатиш хизмат қилади. Жисмоний сифатларнинг ривожланишини ифодаловчи кўрсаткичлардан бири спортчиларнинг тестларни қониқарли топшириши этиб белгиланади.

Спортнинг сузиш йўналишида куч тайёргарлиги спорт машғулотларининг умумназарий қарашларига таянади. Демак, куч тайёргарлиги услублари

7. Сируц. А.Л. Соотношение тренировочных средств, направленных на развитие скоростно силовых качеств и силовой выносливости, в подготовке пловцов учебно тренировочных групп ДЮСШ: Автореф. Дис. Кан. Пед наук. Минск, 2000 год.
8. Содиқов А.Ғ. Ёш сузувчиларнинг тайёргарлик босқичларидаги машғулот юкламаларини режалаштириш. Ўқувқўлланма.-Т.: Фан ва технология. 2015 йил.

